

СЕКЦІЯ II «ФІЛОСОФІЯ. КУЛЬТУРА. ПРАВО. ІСТОРІЯ»

DOI:

Принципи та цінності сучасного архітектора

Андрієнко М. О., магістр,

науковий керівник – канд. філос. наук, доцент Кунденко Я. М.

Харківський національний університет будівництва та архітектури

Архітектура є вираженням цінностей.

Норман Фостер

Світ, який розглядає мистецтво й інженерію окремо, не бачить світу
в цілому.

Едмунд Хапольд

Архітектура є здобутком істини.

Луїс Кан

Користь, міцність та краса – єдині цінності, виведені Вітрувієм ще далеко до нашої сучасності, але є актуальними й зараз. Людина – верх Божого творіння – є головною в архітектурі, адже ця наука орієнтована на свого споживача. Чому я визначаю архітектуру як науку? Бо архітектор створює та використовує нові знання про дійсність, буквально змінює реальність, простір, що впливає на суспільство. Усі здобутки архітектури є скарбами духовної культури людства. З іншого боку, складнішого мистецтва ніж архітектура, я не знаю, адже вона є синтезом скульптури, рисунку, навіть музики з інженерією. Складні пропорційні композиції формуються завдяки точним технічним навичкам. Без розрахунку не вийде мистецтво, покликане визвати у вас найщиріші захоплення.

Тож з цього випливає, що архітектура є синтезом науки та мистецтва, основними завданнями якої є пошук нової інформації про зміну реальності, систематизація знань та реалізація їх у просторі задля формування середовища людини, вираження основних принципів та цінностей сьогочасного суспільства.

“Архітектура є здобутком істини”. Що таке істина? - правильне відображення об’єктивної дійсності у свідомості суб’єкта-архітектора. Тобто, архітектор виступає транслятором реальності через свою творчість завдяки кресленням, макетам та іншим способам передачі думки творця.

Людина є орієнтиром в такій гуманній науці, як архітектура. Адже дім є машиною для життя конкретної людини, а це значить, що ми повинні враховувати її побажання, потреби та створювати ергономічний простір для власника житла. Дім повинен відображати цінності та особливості господаря та бути його фортецею: у потрібний момент

захистити та надатимісце для відпочинку як фізичного, так і морального. Творець, що любить людей та оптимістично налаштований щодо майбутнього людства, – інтелігентна та високоосвічена людина, що не обмежена стереотипами сучасного суспільства, знає його досягнення та недоліки й натхнена до розвитку, покращення й удосконалення життя кожної людини.

Сьогодні, у часи війни, архітектори, художники та інші творчі люди є волонтерами, вони як і завжди працюють на покращення життя громадян своєї Батьківщини. І тут не важливо, чи ти допомагаєш морально, «гуманітарку» возиш, чи малюєш портрети та віддаєш кошти на ЗСУ.

Головним є бажання полегшити життя людей, що є базовим в архітектора. Любов до усього живого – ось принцип творчості, що залишається навіки. Вічним є кохання, пошук істини та любов до рідної Батьківщини.

Отже, герої не вмирають, рідну землю не забувають. Істинний архітектор – це той,

Хто ціною власного часу Для людей створює Реальність кращу.

Цінуйте себе, Любіть Батьківщину, Пам'ятайте про матірї свою Україну.

Хай Бог помагає і люди шанують,

З такими синами

Ми всіх переможемо.

Ми встояти зможемо,

Бо Правда є з нами.